

BIOLOGICAL SCIENCES

ON THE QUESTION OF THE DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGES IN BIODIVERSITY

M. Gulamov

Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Doctor of Biological Sciences,
professor of Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali Ibn Sino,
Uzbekistan
200118, Bukhara, A. Navoi st., 1

К ВОПРОСУ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

Гуламов М.И.

канд. физ.-мат. наук, д-р биол. наук, профессор Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али Ибн Сино
Республика Узбекистан
200118, г. Бухара, улица А. Навои, 1

Abstract

This article considers the initial methods for studying the dynamics of structural changes in biodiversity. Based on the analysis of hypothetical examples, it is proposed to build a conceptual model of the food web, variation series, calculate the Shannon indices and, based on them, a graphical representation of the dynamics of structural changes in biodiversity.

Аннотация

В данной работе рассматриваются первоначальные методы исследования динамики структурных изменений биоразнообразия. На основе анализа гипотетических примеров предлагается построение концептуальной модели трофической сети, вариационных рядов, вычисления индексов Шеннона и на основе их графические представление динамики структурных изменения биоразнообразия.

Keywords: biodiversity, trophic structure, biodiversity structure, dynamics of structural changes in biodiversity.

Ключевые слова: биоразнообразие, трофическая структура, структура биоразнообразия, динамика структурных изменений биоразнообразия.

Основные научные концепции биоразнообразия были сформулированы лишь в середине XX века, что напрямую связано с развитием количественных методов в биологии [2].

Биологическое разнообразие – главное условие равновесия всей жизни на Земле. Биоразнообразие создаёт взаимодополняемость и взаимозаменяемость видов в экосистемах, обеспечивает регуляцию численности, самовосстановительные способности сообществ и экосистем. За счёт этих способностей разнообразия жизнь не прерывается уже несколько миллиардов лет.

Всё это можно выразить как проявление принципа комплементарности биоразнообразия в экосистемах. Главнейшая экологическая функция биологических видов – участие в биотическом круговороте веществ и энергии. В этом смысле биологические виды – это различные механизмы превращения энергии и вещества в природном круговороте [6].

Эколог Брэдди Кардинале, помощник профессора университета Мичиган, провёл исследовательскую работу по изучению связи между биологическим разнообразием водорослей и качеством воды, в результате чего он заявил, что раскрыл эту тайну: при дифференциации экологической ниши устойчивость среды естественно растёт, потому что контроль распространяется повсюду [26]. Аналогом этого, может быть процесс - сильное проявление

механической вибрации на целом листе, а на листе, сделанном из плат, замедление вибрации. Это означает, что в экосистемах высокой степени биоразнообразия большая вероятность сохранения стабильности.

С учетом вышеизложенных вопросов биоразнообразия, была сформулирована проблема: исследование динамики структурных изменений биоразнообразия в экосистемах, базирующейся на изучении структурно-функциональной организации экосистем, ее изменений в пространстве и во времени. Актуальность изучаемой нами проблемы заключается в том, что исследование динамики биосистем (структурные изменения во времени) в современных условиях, когда практически все экосистемы испытывают в большей или меньшей степени дополнительную нагрузку, связано с глобальным антропогенным воздействием на биосферу. Только при выяснении тенденций изменения в структуре экосистем можно выйти на уровень построения прогностических моделей, изучения условий их функционирования и сохранения устойчивости [10, 11, 16].

В сборнике Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина «Динамика разнообразия гидробионтов во внутренних водоемах России» (2002) накоплен большой массив данных по биологическому разнообразию водоемов и водотоков

бассейна р. Волги. В этом же сборнике на многочисленных примерах анализируется динамика многолетних и сезонных структурных изменений биоразнообразия экосистем. В этих работах структурные изменения биоразнообразия объясняются в стиле натуралистической методики, то есть упорядочение данных полевых наблюдений, производится, но определённая концептуальная модель трофической структуры отсутствует [20]. Без ясно сформулированных концептуальных моделей трофической структуры и формализации процесса структурных изменений биоразнообразия невозможно построение прогностических моделей и их функционирование.

Естественно, в зависимости от числа и типа трофических структур, динамика и структурные изменения видового разнообразия в экосистеме могут быть разными.

Существует огромное количество вариантов проявления структурных изменений в биоразнообразии экосистем, построенных на основе трофических сетей и цепей. Каждая трофическая сеть или цепь образует целую, компактную, единую структуру биоразнообразия. В свою очередь, различные трофические сети или цепи, взаимодействуя между собой по определенным экологическим принципам, образуют более высокое структурное биоразнообразие сообществ. Здесь уместно высказывание И. Г. Емельянова (1999): «Крупнейшее достижение современной науки — установление факта, что основной эволюционной тенденцией является не только ускорение биотического круговорота веществ в биосфере, но и увеличение разнообразия биоты путем усложнения ее структурированности».

С изменением значения экологического поля выживаемости происходят структурные перестановки в физических и биологических мирах, что естественным образом приводит к структурным изменениям в биоразнообразии экосистем [7,8,24]. Так как имеется потенциально бесконечное количество вариантов взаимодействия экологических факторов, то и структурные изменения в биоразнообразии экосистем многочисленны. [8]. Примером структурных изменений биоразнообразия экосистем являются любые сукцессионные процессы в природе. В работе Н. Н. Лашинского (2018) исследуется описание сукцессионных систем растительности на разных геоморфологических уровнях в южной части дельты Лены. Анализ выделенных единиц в соответствии с результатами геоморфологических, геологических и геофизических исследований позволил построить динамические ряды растительности, организованные в сукцессионные системы, специфичные для каждой поверхности. Н. Н. Лашинский делает вывод, что на всех исследованных геоморфологических уровнях дельты Лены в зоне типичных тундр динамика растительного покрова следует динамике внешних по отношению к растительности природных процессов, то есть изменения значения экологического поля выживаемости приводит к структурным изменениям в биоразнообразии экосистем.

Многочисленные примеры динамики структурных изменений биоразнообразия приводятся в работах Н.В. Лиханова (2012), в научном сборнике «Динамика разнообразия гидробионтов во внутренних водоемах России» (2002), Л. П. Габышева (2018), О.В. Беднова (2009), В.М. Иванов и др. (2011), Лебедева Н.В., Криволицкий Д.А., (2002). В рассмотренных работах примеры имеют более описательный, нежели строго структурный или формальный характер.

Целью данной работы является сформулировать первоначальные методы исследования динамики структурных изменений биоразнообразия экосистем на основе анализа имеющихся литературных данных. Для этой цели необходимо раскрыть используемые нами термины и словосочетания – биоразнообразие, структура биоразнообразия и динамика структурных изменений биоразнообразия экосистем.

Биоразнообразие (биологическое разнообразие) — разнообразие жизни во всех её проявлениях. Также под биоразнообразием понимают разнообразие на трёх уровнях организации: генетическое разнообразие (разнообразие генов и их вариантов — аллелей), видовое разнообразие (разнообразие видов в экосистемах) и, наконец, экосистемное разнообразие, то есть разнообразие самих экосистем [2,6,19].

В данной работе под биоразнообразием понимается видовое разнообразие (разнообразие видов в экосистемах). Видовое разнообразие отражает количество видов и частоту встречаемости особей разных видов в конкретных местообитаниях, сообществах или экосистемах, в научных литературах приводится как α – разнообразие по Уиттэкеру [12,19].

Под структурой видового разнообразия экосистемы понимается в первую очередь трофическая структура (пищевой сети или пищевой цепи). Трофические структуры являются естественными структурами видового разнообразия экосистемы. В экосистемах могут быть от одной до нескольких трофических структур.

Под изменением трофических структур понимается видоизменение первоначальной трофической структуры или замена одной трофической структуры другой. Надо иметь в виду, что любая трофическая структура экосистемы образуется или формулируется, при взаимодействии соответствующих экологических факторов среды обитания. В основе динамики структурных изменений биоразнообразия экосистем лежат механизмы сочетания, дифференциации и перекомпоновки элементов трофических структур [9, 24].

Рассмотрим гипотетическую трофическую структуру биоразнообразия (концептуальную модель трофической сети). Пусть нам дан следующий вид структуры биоразнообразия, состоящий из 11 видов:

Предположим, что в данной трофической сети 7-ой вид выбивается из структуры по каким либо

экологическим изменениям, какие возможны структурные изменения?

В зависимости от значения функции коэффициента выживаемости видов (6), (8), (9) и (11) могут реализоваться варианты трофических структур: (а), (б) или (в) [5]. Другими словами, реализации различных вариантов трофических структур определяются биологическими интервалами толерантности (собственный интервал оптимальной выживаемости) видов по отношению экологических факторов местообитания [4]. Чем шире интервал толерантности, тем выше выживаемость вида. Зная биологию видов, не трудно определять их собственный интервал оптимальной выживаемости по отношению к экологическим факторам. Кроме этого, в структурных изменениях биоразнообразия экосистем будет играть роль универсальный фундаментальный принцип природы - минимум затрат энергии, то есть при выборе из нескольких возможных пищевых вариантов, выбирается тот, которому требуется минимум затрат энергии, это, в свою очередь, связано с собственным интервалом оптимальной выживаемости [6]. Чем сложнее и многообразнее трофическая сеть, тем больше вариантов структурных изменений биоразнообразия экосистемы.

Под динамикой структурных изменений биоразнообразия в экосистемах понимаются структурные изменения трофических сетей или цепей в экосистемах во времени и пространстве. Динамика структурных изменений биоразнообразия в экосистемах прямо пропорциональна динамике изменения климатических условий. Другими словами, под

динамикой структурных изменений биоразнообразия в экосистемах понимаются изменения видового состава трофических сетей или цепей во времени, это четко и ясно прослеживается в любых сукцессионных процессах.

Многочисленные примеры сукцессионных процессов приводятся в работе Самбуу А.Д. (2013), где проводились исследования по изучению сукцессий (антропогенной сукцессии) с 1996 по 2012 гг. в степной и лесостепной зонах Тувы РФ. По данным цитируемого автора: 1) исследования в устойчивом пастбище Эрзин показали, что из травостоя выпало 11 % видов, появилось 17 % видов и 44 % видов постоянно существовали в сообществе; 2) на стабильном пастбище Ончалаан с умеренной зимней нагрузкой в течение 16 лет сохраняется набор видов. Вне зависимости от погодных условий не появилось ни одного нового вида и не выпало также ни одного вида и 3) смена режима выпаса с тяжелого на нулевой на пастбище Морен привела к коренному изменению структуры доминантов. *Artemisia frigida*, *Carex duriuscula* выпали из травостоя, взамен появились *Achnatherum splendens*, *Agropyron cristatum*, *Festuca valesiaca*. Такие же примеры с достоверными анализами приводятся и в работе С.И. Миронова (2016).

Немаловажную роль в исследовании динамики структурных изменений биоразнообразия в экосистемах играют индексы разнообразия. Индекс разнообразия – это показатель видового разнообразия,

учитывающий как общие число видов в сообществе, так и соотношения обилия разных видов. В исследованиях биоразнообразия обычно используются индексы α – лог-ряд, λ – лог - нормальное распределение, Q – статистика, S – видовое богатства, индекс Маргалефа, индекс Шеннона, индекс Бриллюэна, индекс У Макинтоша, индекс Симпсона, индекс Бергера-Паркера, выровненность по Шеннону, выровненность по Бриллюэну, индекс D Макинтоша, индекс Пиели. Все эти индексы досконально изучены на различных примерах биоразнообразия в работах Ю. Одума (1986. 2 том), Э. Мегаррана (1992), Сохранение и восстановление биоразнообразия (2002), И.Г. Емельянов (1999), А.А. Протасов (2002) и Ричард Б. Примак, (2002).

Несмотря на многочисленные варианты существования индекса разнообразия, мы остановимся на индексе Шеннона, он больше всего подходит для численной характеристики видового биоразнообразия. Индекс Шеннона имеет вид:

$$\bar{H} = - \sum n_i / N \log(n_i / N), \quad \text{или} \quad \bar{H} = - \sum P_i \log P_i,$$

где n_i – оценка значимости каждого вида, N – сумма оценок значимости, P_i – вероятность вклада каждого вида [19].

В исследовании динамики структурных изменений видового биоразнообразия экосистем используем индекс Шеннона с некоторыми изменениями. Допустим, что n_i – численность индивидуумов i го вида, N – численность индивидуумов всех видов, P_i – вероятность частота встречаемости индивидуумов i го вида, тогда

$$P_i = \frac{n_i}{N},$$

где $N = \sum n_i$. Такая численная характеристика очень удобно выражает структурное строение биоразнообразия, то есть упорядоченный ряд P_i указывает степень доминирования каждого биологического вида в данный период в данном биоразнообразии. Еще одним удобным и простым методом исследования динамики структурных изменения биоразнообразия экосистем является построение вариационных рядов. При полевых наблюдениях накапливаются определенные данные, характеризующие видовой состав исследуемой экосистемы. На основе этих данных можно построить вариационный ряд, где в первом ряду будет x_i (число особей i го вида), во втором ряду p_i частота встречаемости i го вида:

$$x_i: x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$$

$$p_i: p_1, p_2, \dots, p_i, \dots, p_n$$

Если такие вариационные ряды строятся с определенным временным периодом для одной и той же экосистемы, тогда мы получим динамику структурных изменений биоразнообразия исследуемой экосистемы.

По значениям построенных вариационных рядов и индексов Шеннона можно построить различные диаграммные и графические представления динамики структурных изменения биоразнообразия в экосистеме:

- по соответствующим значениям вероятности частоты встречаемости каждого вида за период наблюдения;

- по соответствующим значениям индекса Шеннона;

- по соответствующим значениям функций коэффициентам выживаемости видов трофических структур.

С целью представления вышеизложенных формальных подходов рассмотрим гипотетический пример визуального представления динамики структурных изменений биоразнообразия в экосистеме. Допустим, мы провели полевые наблюдения в течении 5 лет за биоразнообразием какой-либо экосистемы, которые характеризуются 10 видами животными (x_i). На основе собранных полевых наблюдений мы можем построить 5 вариационных рядов и вычислить соответствующий индекс Шеннона (\bar{H}_j), где $i = \overline{1,10}$ а $j = \overline{1,5}$

1 год:	x_i :	13	26	41	9	5	51	48	12	19	21	$\sum x_i = 245$
	p_i :	0.05	0.11	0.17	0.04	0.02	0.21	0.20	0.05	0.08	0.09	$\bar{H}_1 = 0.93$
2 год:	x_i :	15	28	38	12	10	60	39	9	27	30	$\sum x_i = 268$
	p_i :	0.06	0.10	0.14	0.04	0.04	0.22	0.15	0.03	0.10	0.11	$\bar{H}_2 = 0.93$
3 год:	x_i :	30	13	30	24	30	35	50	0	13	50	$\sum x_i = 275$
	p_i :	0.11	0.05	0.11	0.09	0.11	0.13	0.18	0.00	0.05	0.18	$\bar{H}_3 = 0.94$
4 год:	x_i :	8	15	13	16	35	45	22	0	0	23	$\sum x_i = 177$
	p_i :	0.05	0.08	0.07	0.09	0.20	0.25	0.12	0.00	0.00	0.13	$\bar{H}_4 = 0.85$
5 год:	x_i :	25	15	54	29	32	48	56	27	32	63	$\sum x_i = 381$
	p_i :	0.07	0.04	0.14	0.08	0.08	0.13	0.15	0.07	0.08	0.17	$\bar{H}_5 = 0.98$

На основе этих результатов можно получить различные графические изображения, которые позволят визуально представить динамику структурных изменений биоразнообразия в экосистеме.

Рис 1. Обобщенная динамика структурных изменений биоразнообразия в рассматриваемом нами гипотетическом примере.

Рис 2. Сравнительная динамика структурных изменений биоразнообразия за 1 и 3 год в отдельности рассматриваемом нами гипотетическом примере.

Рис 3. Динамика структурных изменений биоразнообразия относительно индекса Шеннона на рассматриваемом нами гипотетическом примере.

Заключение

На основе анализа литературных данных и сформулированных нами первоначальных методов исследования динамики структурных изменений биоразнообразия экосистем можно сделать следующие выводы:

1. Динамика структурных изменений биоразнообразия в экосистеме замедлена с некоторым запаздыванием пропорционально изменениям, структурным сочетаниям экологических факторов окружающей среды обитания.

2. Представление структуры биоразнообразия в виде трофических структур и знание коэффициента выживаемости или интервалов биологической толерантности соответствующих видов позволяет нам прогнозировать возможные структурные изменения биоразнообразия.

3. Полевые наблюдения за биоразнообразием исследуемых нами экосистем, проведенные с определенными временными интервалами, и последующим вычислением и построением индекса Шен-

нона и вариационных рядов, позволяют нам графически представлять динамику структурных изменений биоразнообразия.

4. Изложенные в этой работе методы исследования динамики структурных изменений биоразнообразия экосистем являются первоначальными основами построения прогностических моделей функционирования динамики биоразнообразия экосистем.

Список литературы:

1. Беднова О.В. Структурное разнообразие лесных биогеоценозов как параметр лесоэкологического мониторинга городских охраняемых природных территорий // Вестник Московского государственного университета леса. Лесной Вестник. №5 (68). 2009. С. 182-191.
2. Биоразнообразия – Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. Габышева Л. П. Трансформация растительности после пожаров в условиях распространения ледового комплекса// Экология и география растений и растительных сообществ. Материалы IV Международной научной конференции. Екатеринбург, 16–19 апреля 2018 г.
4. Гуламов М. И. Математические описания взаимодействия экологических факторов// Узбекский журнал Проблемы Информатики и Энергетики. 1997. N 2. С.13.
5. Гуламов М.И., Краснов В.С. Теория взаимодействия экологических факторов. Россия. Тверской госуниверситет. 2009. 64 с.
6. Гуламов М.И. Размышления о природе разнообразия // Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. 2016. № 4 (22). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/3024>
7. Гуламов М.И. О концепции «Экологическое поле выживаемости» //Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. 2021. 6(84). URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/11707>
8. Гуламов М. И. Алгебра Экологии. Монография. Ростов-на-Дону. 2021. 64 с.
9. Гуламов М.И. Об обобщённых операциях множества информационных моделей // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 1(82). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11173>
10. Динамика разнообразия гидробионтов во внутренних водоемах России. Сборник научных трудов. Под редакцией В.Г. Папченкова. Ин-т биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина. Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2002. 174 с
11. Емельянов И. Г. Разнообразие и его роль в функциональной устойчивости и эволюции экосистем. Киев. 1999. 168 с.
12. Залепухин В.В. Теоретические аспекты биоразнообразия. Волгоград. 2003. 192 с.
13. Иванов В.М., Калмыков А.П., Федорович В.В., Семенова Н.Н., Паршина О.Ю. Структурные изменения гельминтофауны грызунов вследствие интродукции и расселения животных в дельте Волги// Аридные экосистемы, 2011, том 17, № 4 (49), с. 76-82.
14. Лащинский Н.Н. Сукцессионные системы растительного покрова различных геоморфологических уровней в дельте р. Лены// Экология и география растений и растительных сообществ. Материалы IV Международной научной конференции. Екатеринбург, 16–19 апреля 2018 г.
15. Лебедева Н.В., Кривоуцкий Д.А. Биологическое разнообразие и методы его оценки//География и мониторинг биоразнообразия. М.: Из-ва НУМЦ. 2002. 253 с.
16. Лиханова Н.В. Изменение биоразнообразия и массы растений напочвенного покрова ельников средней тайги после сплошнолесосечной рубки // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14, № 1(5). С. 1309-1312.
17. Мегарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. М.: Мир. 1992. 181 с.
18. Миронова С.И. Растительные сукцессии на природно-техногенных ландшафтах западной Якутии и их оптимизация. М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2016. 140 с.
19. Одум Ю. Экология. М.: Наука. 1986. Т. 2. 376 с.
20. Папченков В.Г. Динамика разнообразия растительного покрова Волжских водохранилищ// Динамика разнообразия гидробионтов во внутренних водоемах России. Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН. Под редакцией В.Г. Папченкова. Ярославль. 2002. 174 с.
21. Протасов А.А. Биоразнообразие и его оценка. Концептуальная диверсикоология. Киев 2002. 107 с.
22. Ричард Б. Примак. Основы сохранения биоразнообразия. М.: НУМЦ 2002. 140 с.
23. Самбуу А.Д. Сукцессии растительности в травяных экосистемах Тувы//Фундаментальные исследования №10. 2013. С. 1095-1099.
24. Славинский Д.А. Закономерности кризисных этапов развития экосистем на примере динамики структурно-функциональных изменений. Автореферат. Москва 2006.
25. Сохранение и восстановление биоразнообразия. М.: НУМЦ. 2002. 156 с.
26. The convention on Biological Diversity. Available at: www.imb.dvo.ru/misc/trdap/